

Нигора Раҳимжонова

Фанлар академияси Тарих институти
катта илмий ходими, PhD.

E-mail: nigoramumtoz@gmail.com

МАҲМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ ҲАЖ САФАРНОМАСИ: ЗИЁРАТ ВА МАЪРИФАТ ЙЎЛИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20729997>

Аннотация. Мақолада Туркистон жадидлари отаси Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг муқаддас Макка ва Мадинага сафари таассуротлари ёритилган. Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг ҳаж зиёратига бағишланган “Ойна” журнали, “Самарқанд” ва “Туркистон вилояти газети”даги мақолалари таҳлил қилинган бўлиб, уларда нафақат диний-маърифий балки турли ижтимоий-иқтисодий масалалар ҳам ўрин олган. Хусусан, Беҳбудий сафар давомида амалга оширган диний амаллар, зиёрат одоби, кўрган шаҳарлари, турли халқлар ва уларнинг урф-одатлари, тарихий-диний зиёратгоҳлар, сафарга доир иқтисодий илмлар ҳақида фойдали маълумотларни беради. Бу эса муштарийларнинг диний илмлар билан бир қаторда тарихий география, динлар ва жаҳон тарихи, молия ҳамда бошқа кўплаб мавзуларда билимларини ошишига хизмат қилар эди. Шу жиҳатдан унинг ҳаж сафарига оид саёҳатнома жанрида ёзилган мақолалари нафақат диний, балки маърифий ва тарбиявий аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: Махмудхўжа Бехбудий, Туркистон, ислом дини, ҳаж сафари, Макка, Мадина, саёҳат таассуротлари, диний-маърифатпарварлик қарашлари.

Кириш. Ҳаж зиёрати азал-азалдан мусулмонлар ҳаётида катта воқеалик сифатида қаралган. Узоқ ва машаққатли йўллар, турли юртлар ва шаҳарлар орқали амалга оширилган бу сафар диний амалиёт билан бирга тафаккур, кузатув ва тажриба мактаби ҳам бўлиб келган. Шу боис кўплаб зиёлилар ва мутафаккирлар ҳаж таассуротларини сафарнома тарзида ёзиб қолдирганлар. Жумладан, Махмудхўжа Бехбудий ҳам ҳаж сафари давомида кўрган-кечирганларини матбуот орқали баён этиб, нафақат муқаддас маросимлар, балки йўл-йўлакай учраган шаҳарлар, қадамжолар ва жамият ҳаёти ҳақида ҳам қимматли маълумотлар берган. Унинг сафарномаси ҳажни фақат ибодат сифатида эмас, балки маърифат ва тараққиёт нуқтаи назаридан англашга хизмат қилади. Махмудхўжа Бехбудий умрида 2 марта ҳаж сафарини амалга оширган. Биринчиси 189-1900 йилларда амалга оширилган бўлса, иккинчи сафарга 1914 йил 29 майда чиқади.

Асосий қисм. XIX аср сўнги чорагида қурила бошланган темир йўллари тез орада Туркистон минтақасидан ҳажга борувчилар сонини кескин ошишига ҳам сабаб бўлган эди. Бунда ҳожилар Қора денгизнинг Севастопол, Ботуми, Феодосия, Одесса шаҳарларигача поездларда, Қора денгиз портларидан эса кемаларга ўтириб Истанбул орқали Ҳижозга йўл олган эдилар. Хусусан, М. Бехбудий Байрамали-Ашхобод-Красноводск-Одесса-Истанбул, Адирна-Истанбул-Қуддус, Байрут-Ёфа-Хебрун-Порт Саид-Шом-Қоҳира-Макка йўналишида бориб, Маккадан Миср-Истанбул-Европа-Одесса орқали қайтган. Унинг ушбу йўл харитаси акс этган ҳаж сафарига оид мақолалари ўз даврида “Ойина” журналининг бир неча сонларида “Қасди сафар” номи билан чоп этилган. Унда ҳаж зиёратига оид диний билимлар билан бирга, Туркистон ва Яқин Шарқ тарихи, ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, тарихий географиясига оид қимматли маълумотлар ҳам акс

этган. Умуман олганда, Махмудхўжа Бехбудий ўз ҳаёти давомида 20 дан ортиқ шаҳарларни кезган бўлиб, мана шу сафарлари асносида 40 га яқин саёҳат хотираларига бағишлаб мақолалар ёзган[4]. У Туркия, Россия, Кавказ ва Яқин Шарқ шаҳарларидаги мактаблар, кутубхоналар ва маданий муассасалар фаолиятини кузатиб, уларнинг жамият тараққиётидаги аҳамиятини ёритиб берган. У таълим тизимининг тараққиётда ҳал қилувчи омил эканини кўрсатиб, Туркистонда ҳам замонавий мактаблар ташкил этиш зарурлигини илгари сурган.

Ҳаж сафари Махмудхўжа Бехбудийнинг маърифатпарлик қарашларига қандай таъсир этгани ҳақида ўз замондошлари турлича хотирлайдилар. Хусусан, Садриддин Айний ўз хотирларида қуйидагича тасвирлайди: *“1318 инчи санаи ҳижрияда Ҳижозга сафар қилуб, Истанбул ва Арабистонни зиёрат ва ҳажси исломни адо қилгон. Ҳижоз сафари Махмудхўжага кўб билмайтургон нарсаларини ўргатган, кўб ибратлар олгон. Бориш келишида ҳар синф кишилар билан кўрушгон ва фикр олишган. Махмудхўжа Ҳижоз сафаридан сўнгра гўё дунёга янги келгандек бўлуб, Туркистоннинг илмий ва ижтимоий ишларига бошқа кўз, бошқа бир ўлчак билан қарагон”*[1]. Дарҳақиқат, Бехбудий сафар асносида Яқин Шарқдаги кўплаб мактаб, мадрасаларни зиёрат қилиб, улар фаолияти билан танишади. Янги усул мактаблари дарслик ва дастурларини кўради. Хусусан, Мисрдаги “Жомеъ ал Азҳар”ни зиёрат қилган. Сафар давомида Миср ва Истанбулдан турли газета ва журнал ва янги китоблар сотиб олади. Бу эса табиийки унинг дунёқарашини яна-да бойишига хизмат қилган эди. Бу сафар асносида кўрган-кечирганлари унинг янги мактаб ҳақидаги қарашларини мустаҳкамлайди. Шунингдек, Бехбудий 1910-йилларда татар ва Туркистон минтақаси газеталарида тез-тез чоп этилиб турган[3, 264] мақолаларида келажакда ҳажга йўл оладиган кишилар учун жуда ҳам ҳаётий маслаҳатлар беради. Кейинчалик у жаҳид мактаблари учун “Амалиёти ислом” ва “Тарихи ислом” ва бошқа кўплаб асарларини номли китобларини ёзиб чоп эттиради.

Ҳаж зиёрати ҳақида маълумот берар экан, Беҳбудий уламо сифатида фикр юритиб, *“ҳажнинг фарз бўлуши сабаб ё шароити шулардур-хуррият, сагир ва мажнун эмаслик, сиҳҳат, яна муслимлик, зоди роҳила амин тариқ казо ва казо. Бу шароит мавжуд йўқ ҳолда сафари ҳаж фарз бўлмайдур”*[6] деб таъкидлайди. Шариатга кўра, ҳажга йўл олган шахс оиласини ҳам келгунга қадар моддий жиҳатдан таъминотини қилиб сўнг кетиши шарт қилиб қўйилган эди. Шу жиҳатдан Беҳбудий муқаддас сафарга боришдан олдин ҳажга оид барча илмни бирор имом, қори каби уламолардан дарс олиб, суҳбат асосида ўрганишни тавсия қилади. Бўлажак ҳожилар учун сафарни ҳавфсиз ва кўнгилдагидек ўтишини таъминлаш мақсадида кичик бўлса-да иқтисодий маслаҳатлар ҳам бериб ўтади. Бу даврда саводли, тадбиркор ҳожилар ҳаж зиёратига катта миқдорда нақд пул олмай чиқа бошлайдилар. Йирик шаҳарларда банкдан чек орқали керакли пулларни олиб сафарда давом этганлар. Бу ҳақда Беҳбудий бўлажак ҳожиларга қуйидагича тавсия берган: *“Ҳар бир ҳожига лозимки, мамлакатидан ёнига юз сўм сақлаб, бошқасани бонкага бериб, Одес, Савестопул, Ботум, Истанбул, Байрут, Шом (Дамашқ), Қуддус (Иерусалим), Қоҳира, Искандария, Пўрт Саид, Жидда шаҳарларидан истаганимча оларман, деб бонкадан аккредитив исминдаги ҳаволанома қоғоз олсун, бу тақдирга бонка ҳар бир минг сўмга 3 сўм қадар масориф* олур ва ҳам берилган пулга бонка фойда берар. Олган кунигача пулни бонкага беришга паспуртдаги исмини айнан беҳато ёздурмоқ керак. Қўли бор одамни қўлининг намунасини тейишли бонкларга аввалан юборилур. Пул эгаси, масалан, Истанбулдан бориб олмоқчи бўлса, яна қўл қўйдуруб, аввалги қўл ила солиштуриб кўрадурлар. Агарда қўли бошқа чиқса, пул берилмайдур, балки тафтишига берилур. Бу қоғозлар ила бошқа одам борса, ақча ололмайдур. Агарда пул эгаси ўлса, ақча ҳамроҳларга ва ё даллол ва байтулмолга қолмасдан варасага тегадур ва ҳам ўғридан хотиржам бўлуб, ҳожии тинч бўладур. Аммо зинҳор бировни қоғози ила бошқа*

*Хизмат ҳақи, комиссия маъносида

киши бонкдан пул олмоқчи бўлмасунки, тергов ва ҳибсга тушуб, ҳаждан ва йўлдан қолиб, жазо чекар. Туркия ва ёинки, хорижия бонкалари ё қозғоз ақча ва ёинки, ақча бозорининг нархи юзасидан ҳожи талаби бўлса Туркия олтуни ва, ёинки, француз, инглиз ва ёинки, Миср олтун ва ё қозғоз ақчасини берарларки, ҳар ерда ўтар. Аларни синдургонда бонкаларга синдурмоқ керак. Чунки саррофлар саррофини кўб олур. Ва ҳам тезобга солингон ноқис олтинларни берарки, кам юрар [2, 107].

Маҳмудхўжа Бехбудий Марказий Осиё, Русия, Кавказ ва Усмонли давлати ва Яқин Шарқ шаҳарларини тасвирлаб, бу ерларнинг инсоният тарихида тутган ўрни, ислом тарихида қай даражада аҳамият касб этгани, у ердаги пайғамбарлар, саҳобалар, авлиёлар ва кўплаб уламолар қабри, хатто уларнинг ҳаёти ҳақида керакли билимларни бериб ўтади. Бу каби маълумотлар, география, шаҳарсозлик, дунё динлари ва ислом тарихига оид бўлиб, ўзидан олдинги даврларда ёзилган сайёҳатномалардан тубдан фарқ қилар эди. У шунчаки кўрган кечирганларини баён қилмай, таҳлил қилар, ўз ватани, Ўрта Осиёнинг мусулмон аҳолиси билан солиштирар, тавсиявий-тарбиявий маслаҳатлар, турли муаммоларга ечимлар ҳам берар эди. Масалан, Бехбудий 1899-1900 йилларда қилган ҳаж сафарида Одессадан Истанбулга чиққан пароходдаги зиёратчиларнинг барчаси ҳам мусулмон ҳожилари эмас аксари яҳудий ва руслар эканлигини қайд этган. Истанбулга йўл олган яҳудий ва руслар “Аё София” ва “Қаърия” жомеълари ва бошқа азиз калисоларни ва яҳудийлар “Хохом” бошини зиёрат қилиб, сўнгра Қуддуси шарифга борганлар. Бехбудий таъбири билан айтганда, улар рус ва яҳудий ҳожилар эди[3, 70]. Кўриниб турибдики, денгиз йўли орқали кетган бу йўналиш нафақат мусулмон ҳожилар учун балки яҳудий ва христиан проваславлар учун ҳам муҳим ҳисобланган. Дарҳақиқат, бу йўналиш орқали Россия империяси таркибидаги учта дин вакиллари муқаддас сафарга отланиб Қуддусда яна бир-бирларига дуч келар эдилар. Бу 3 та дин вакиллари бўлган ҳожилар орасида яҳудий ҳожиларининг аҳволи рус ва мусулмон

зиёратчилари аҳволдан яхши эканлигини қайд этиб, айниқса “бизнинг ҳожилар аҳволи оғирдир” деб таъриф беради Беҳбудий. Бунга сабаб қилиб маърифатсизлик дея, тил билмаслик, пулсиз ҳажга боришлик, пулдорларининг аҳволи ҳар доим ҳам яхши эмаслигини алоҳида таъкидлаб ўтади. Бунга ечим сифатида дунёвий ва диний билимларни кенгроқ ўрганиш, тил билиш лозимлиги қуйидаги тарзда кўрсатиб берилган “Ҳатто ҳажжи шарифга борилса, йўлни ўндан саккизиға русча билсангиз, тинч, ва яхшироқ турарсиз[5].

Беҳбудий сафар давомида тўхтаб ўтган ҳар бир шаҳар ва қишлоқ номлари, географик жиҳатдан жойлашган минтақа номи ҳақида батафсил маълумотлар беришга ҳаракат қилган. Бу эса китобхон учун географик билимларни ўрганиш имконини берган. Масалан, Яқин Шарқда жойлашган Дамашқ, яъни Шом шаҳри ҳақида қуйидаги маълумотларни тақдим этган: “Шом шаҳрининг асл оти Дамашқдур. Шом исмининг “Шомъун” бўлиб, арабий сўл, яъни чап маъносини ифода этгувчи ва Яман қитъаси муқобилинда, яъни Ҳижози мағфират тарозға* нисбатан чап тарафда воқеъ бўлган мамлакатға араблар тарафидан берилган исмдур. Бутун мамлакатни “Барои Шом-Сурия” ҳам аталиб, Нафси шаҳарини ўзини “Дамашқи Шом” аталадур. Ушбу шаҳар Қосюн ва Жабалушшайх тоғларининг этагидаги ҳаводор бир водий - сойға ва яшил боғчалар аросида воқеъдур. Қосюндан инатурғон Барди наҳрининг барроқ ва латиф-ул-ҳамимлик* муз суйи бир неча ариғлар ила шаҳар ва атрофини сувлайдур. Ушбу сувдан Шомни аксар ҳавли ва уйлариға фаввора ва таҳвили маъ ила ҳатто, ошхоналарғача жорий сув келғондур. Шаҳар Сурия вилоятининг марках ҳукумати бўлуб, Туркиянинг Осиёи Усмоғияға биринчи шаҳридур. 200 минг қадар халқи бўлуб, 170 минг муслим ва бақияси рум, катўлик, прутистант, сурёний ва олти минг қадар яҳудий бўлуб, бу халқнинг барчаси хоҳ мусулмон ва ғайри мусулмони арабий сўйлайдурлар[3, 94].

* келишув

* қайнарбулок

Бехбудий Яқин Шарқ зиёратгоҳлари, шаҳарлари тарихи, улардаги аҳоли таркиби, машғулоти, кундалик ҳаёти ҳақида ҳикоя қилар экан, турли диндаги зиёратчиларни солиштириб, мусулмонларнинг зиёрат тарихига оид қимматли маълумотлар, муаммоларни санаб, уларга ечимни ҳам беради. Айниқса, мусулмон зиёратчиларнинг Қуддус ва бошқа Яқин Шарқ шаҳарларидаги муқаддас қадамжоларни зиёрат қилишга бўлган эътиборсизликлари, бу борада улар орасида илмлар етишмаслиги, хусусан, жаҳон тарихи, динлар тарихига оид турли адабиётлар етишмаслигини танқид қилади. Шарқ мусулмонларини маърифатли бўлишга, дунёни, исломни англашлари учун тарих фанининг нақадар муҳимлигини алоҳида таъкидлаб ўтади. Хусусан, унинг Қуддусдаги Масжидул ақсони зиёратига оид тассуротлари бугунги кунимиз учун ҳам аҳамиятлидир: “Бир вақт масжид атрофинда юздан зиёда оврупойи ва амиркойи насороу яҳуд сайёҳлари бўлиб, ҳар бири ва алоҳа ва ҳайрат ила мундаги санъатни тамошо этардилар. Ва ҳар навъ тилда булар сўйларди. ... Аммо мусулмон заввордан ики мисрий араб ила ялғуз ман бор эдим. Ер юзинда 400 милйўн насоро, 300 милйўн мусулмон бор, дерлар, аммо мунда 100 насоро сайёҳға 3 мусулмон тушарки, мундан бу икки қисм халқни аҳволи руҳиясининг кашф этмоқ мумкиндур. Бу насоро яҳуд сайёҳларнинг оғзидан Умар, Абдумалик, Қиловун, Масжиди Муҳаммадан иборатлари эшитилмоқдадур. Қўлларинда бўлса ҳар навъ оврупойи тилларида ёзилгон “Раҳнамо”^{*} китоблари бордурки, ҳар нимарсани тарихи ила биладурдар.

Қуддус шарифдан мусулмоний хатда бир “Раҳнамо” ахтардим, йўқ. Франсавий, немис, англис, румча, русча, арманича, ҳатто, булғорчаси бор. Ялғуз мусулмончаси йўқ. Ана, биз мусулмонларнинг лоқайдлиги. “Маносикул Қуддусиш-шариф” исминда арабий бир рисола топдимки, анда тарихий жиҳатидан бир нимарса йўқ ва ҳақ нимарсалар қаторинда бир хейле хурофотларни қўшўб бостурубдур”[3, 112].

^{*}“Раҳнамо” - маълумотнома, йўл кўрсатуви китоб.

Бехбудий мусулмон арабларнинг ачинарли аҳволи, илм-маърифатга бўлган эътиборсизлигини афсус билан тилга олиб, илм-фан ютуқларидан беҳабар Шарқ халқларини ўтмиши шонли бўлса-да, бугуни абгор аҳволда эканини тасвирлайди. Жоҳиллик ва мутассиблик яқин келажакда бундан ҳам бадтар ҳолга олиб келиши ҳақида огоҳлантиради. Яқин Шарқ мисолида мустамлакага айланган Туркистоннинг кеча ва бугунига назар солишга ундайди. Саёҳатлари орқали Туркистондаги турли ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий муаммоларга ечим излайди. Мустамлакачилик руҳи, мазмун ва моҳиятини яна-да чуқур англайди. Айниқса, Шом, Қуддус, Байрут ҳудудлари Усманийлар империяси таркибига кирса-да, бу ҳудудларга Европа мустамлакачи кучлари раҳна сола бошлагани, арабларни усмонийларга қарши қилишга уринаётгани, кўплаб катта ер-мулкларни сотиб олаётганини очиб беради. Бу эса маҳаллий арабларни мустамлака ҳолига олиб келувчи илк сабаблардан эди.

Хулоса. Маҳмудхўжа Бехбудий ўз мақолалари орқали ҳаж сафарини мусулмонлар учун фақатгина ибодат эмас, балки маънавий ва ижтимоий аҳамияти муҳим дея баҳолайди. Маҳмудхўжа Бехбудийнинг тавсиялари замирида исломнинг асл моҳиятини англаш, илм-фанни эгаллаш, миллий тараққиётга интилиш ва жаҳолатга қарши маърифат билан курашиш ғояси ётади. Шу жиҳатдан унинг ҳаж сафарномаси кўринишидаги мақолалари фақатгина диний-публицистик эмас, балки ижтимоий-маърифий аҳамиятга эга манба сифатида ҳам баҳоланади.

Фойдаланган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Маҳмудхўжа Бехбудий ҳазратларининг қисқача таржимаи ҳоли // “Меҳнаткашлар товуши” газетаси. 1920 йил 8 апрел.
2. Маҳмудхўжа Бехбудий. Танланган асарлар. 2-жилд. Сўзбоши муаллифи, тўплаб, изоҳлар ва луғат билан нашрга тайёрловчи: Сирожиддин Аҳмад. Тошкент: Маънавият. 2018. 107 б. *Яна қаранг:* Бехбудий. Қасди сафар // Ойина. 1914 йил 6 сентябр. 46-сон.

3. Маҳмудхўжа Бехбудий. Танланган асарлар. Нашрга тайёрловчи, тўпловчи, сўзбоши, изоҳлар муаллифи Б.Қосимов. Тошкент: Маънавият, 2006. 264-бет.

4. Маҳмудхўжа. Қасди сафар // “Ойна” журнали. 1914 йил 31,34,35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3,4, 5, 6-сонлари; Маҳмудхўжа. Истанбул-Бўсфўр бўғози // “Ойна” журнали. 1915 йил 13-сони; Самарқандий муфти Маҳмудхўжа валади Бехбудхўжа ўғли. Фарғона хотиралари // Туркистон вилоятининг газети. 1907 йил 97-сони; Маҳмудхўжа Бехбудий. Эдирна // “Самарқанд” газетаси. 1913 йил 27-сони.

5. Муфти Маҳмудхўжа Бехбудий. Мактаблар ҳақида // Туркистон вилоятининг газети. 1912 йил 9 декабр, 95-сони.

6. Фақир ал-хож Мамудхўжа валади Бехбудхўжа хатиб. Мусулмонларнинг ҳаж сафари ҳақида. // Туркистон вилоятининг газети. 1904 йил 3 феврал, 5-сони.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ О ХАДЖЕ МАХМУДХОДЖИ БЕХБУДИ: НА ПУТИ ПАЛОМНИЧЕСТВА И ПРОСВЕЩЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются впечатления от путешествия к священным городам Мекке и Медине одного из основоположников туркестанского джадидизма Махмудходжи Бехбуди. Проанализированы его публикации, посвящённые хаджу, в журнале «Ойна», а также в газетах «Самарканд» и «Туркистон вилоятининг газети», в которых отражены не только религиозно-просветительские, но и различные социально-экономические аспекты. В частности, Бехбуди в ходе своего путешествия представляет ценные сведения о выполнении религиозных обрядов, нормах паломнического этикета, посещённых им городах, народах и их традициях, историко-религиозных святынях, а также об экономических вопросах, связанных с путешествием. Данные материалы способствовали расширению знаний читателей не только в области религии, но и в сфере исторической географии, изучения религий, мировой истории,

финансов и других дисциплин. В этом контексте его путевые заметки о хадже, написанные в жанре путешествия, обладают не только религиозным, но и значительным просветительским и воспитательным потенциалом.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, Туркестан, ислам, хадж, Мекка, Медина, путевые заметки, религиозно-просветительские взгляды.

MAHMUDKHODJA BEHBUDIY’S HAJJ TRAVELOGUE: ON THE PATH OF PILGRIMAGE AND ENLIGHTENMENT

Abstract. The article examines the impressions of the journey to the holy cities of Mecca and Medina by Mahmudkhodja Behbudiy, the father of Turkestan Jadidism. It analyzes Behbudiy’s articles dedicated to the Hajj pilgrimage published in the “Oyna” journal, as well as “Samarkand” and “Turkiston viloyati gazetii” newspapers, which cover not only religious and educational matters but also various socio-economic issues. In particular, Behbudiy provides valuable information about the religious rites performed during the journey, pilgrimage etiquette, the cities he visited, various peoples and their traditions, historical and religious shrines, and economic aspects related to the travel. These materials served to increase the readers’ knowledge not only in religious sciences but also in historical geography, religious and world history, finance, and many other fields. In this regard, his articles written in the travelogue genre regarding the Hajj pilgrimage hold not only religious but also significant educational and pedagogical importance.

Keywords: Mahmudkhodja Behbudiy, Turkestan, Islam, Hajj pilgrimage, Mecca, Medina, travel impressions, religious and educational views.